

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

ANDIJON DAVLAT CHET TILLARI INSTITUTI

**“FARG‘ONA VODIYSI VILOYATLARIDA TURIZM, GID,
TARJIMONLIK VA MEHMONXONA SOHALARINI
RIVOJLANTIRISH HAMDA CHET TILLARINI O‘QITISHNING
YANGI ISTIQBOLLARI” MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIIY-AMALIIY ANJUMANI**

MATERIALLARI

13-14-IYUN, 2025-YIL

ANDIJON - 2025

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni va 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200-sonli Qarori hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan Andijon davlat chet tillari institutida 2025-yil 13-14-iyun kunlari Respublika miqyosida ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasiga kiritilgan - “Farg‘ona vodiysi viloyatlarida turizm, gid, tarjimonlik va mehmonxona sohalarini rivojlantirish hamda chet tillarini o‘qitishning yangi istiqbollari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari asosida tayyorlandi.

Mas’ul muharrir:

f.f.f.d,dotsent, M.S.Ishanjanova

Tahrir ha’yati:

f.f.f.d, Z.M.Qosimova

f.f.n.dotsent, A.Mamadaliyev

f.f.f.d, I.O.Anarboyeva

dotsent, S.L.Muhammadjonovna

dotsent, I.A.Egamberdiyeva

f.f.f.d,M.K.Otaxonova

f.f.f.d, A.S.Bozorbekov

katta o‘qituvchi, M.T.Axmedova

Texnik sahifalovchi:

A.Normatov

Ilmiy-amaliy konferensiya materiallariga oid mazkur to'plam turizm sohasida turizm, gid, tarjimonlik va mehmonxona sohalarini rivojlantirish hamda chet tillarini o‘qitishning yangi istiqbollarini amaliyotga tadbiiq etilishiga bag‘ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Maqolalarda keltirilgan statistik ma‘lumotlar, ilmiy-nazariy faktlarning ishonchliligi, imloviy va stilistik xatoliklar uchun muallif o‘zi javobgar.

FRANSUZ VA O'ZBEK TILI FONOLOGIYASIDA URG'ULARNING QIYOSIY DARAJALANISHI

Mamasolieva Gulchexra Abduxalilovna

Andijon davlat chet tillar instituti

Fransuz tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasini o'qituvchisi

E-mail:mgulichexra@mail.ru

ORCID: 0009-0005-7615-5249

Annotatsiya: Mazkur maqolada frantsuz va o'zbek tillari fonologiyasida urg'u hodisasi qiyosiy nuqtai nazardan o'rganiladi. Urg'uning fonetik va fonologik xususiyatlari, uning turlari va darajalari tahlil qilinib, har ikki tildagi vazifalari va urg'uning nutqdagi rollari haqida to'xtalib o'tiladi. Maqsad - har ikkala tildagi urg'u tizimlarini solishtirish orqali o'zaro umumiy va farqli jihatlarni aniqlashdir.

Kalit so'zlar: Urg'u, fonologiya, fonetika, frantsuz tili, o'zbek tili, qiyosiy tahlil, prosodika, intonatsiya, dinamik urg'u, musiqa-urg'u.

Abstract: This article studies the phenomenon of stress in the phonology of the French and Uzbek languages from a comparative perspective. The phonetic and phonological characteristics of stress, its types and levels are analyzed and the functions of stress in both languages and the role of stress in speech are discussed. The goal is to identify common and different aspects by comparing the stress systems of both languages.

Keywords: Stress, phonology, phonetics, French, Uzbek, comparative analysis, prosody, intonation, dynamic stress, musical stress.

Аннотация: В статье изучается феномен ударения в фонологии французского и узбекского языков в сравнительном аспекте. Анализируются фонетические и фонологические характеристики ударения, его типы и уровни, обсуждаются функции ударения в обоих языках и роль ударения в речи. Целью является выявление общих и различных аспектов путём сравнения ударных систем обоих языков.

Ключевые слова: ударение, фонология, фонетика, французский, узбекский, сравнительный анализ, просодия, интонация, динамическое ударение, музыкальное ударение.

Urg'u tilning ritmik, melodik va semantik tuzilishida muhim o'rin tutadigan prosodik elementlardan biridir. Turli tillarda urg'u turlicha ifodalanishi, joylashuvi va vazifasiga ega bo'lishi mumkin. Ayniqsa, frantsuz va o'zbek tillari kabi manfaatli tillar orasidagi urg'u tizimlarini qiyosiy o'rganish orqali tilshunoslikdagi urg'u nazariyasi yuzasidan muhim xulosalar chiqarish mumkin. Maqolada frantsuz va o'zbek tillarida urg'uning tipologik farqlari, tarkibiy darajalari hamda fonologik funktsiyalari solishtirilgan holda yoritiladi.

1. Urg'u tushunchasi va uning turlari

Urg'u — bu nutqda muayyan bo'g'inni boshqalarga nisbatan kuchliroq, balandroq, yoki uzoqroq talaffuz qilishdir. Urg'u hodisasi faqat fonetik emas, balki fonologik qiymatga ham ega, yahni so'z yo mahno ajratish vazifasini ham bajaradi. Urg'u toifalari quyidagicha aniqlanadi:

- **Fonetik urg'u** — talaffuzdagi kuch va intonatsiya o'zgarishi bilan bog'liq.
- **Fonologik urg'u** — mahnoni farqlash imkoniyatini beradigan urg'u.
- **Dinamik urg'u** — kuch (intensivlik) orqali ajralib turadi.
- **Musiqiy (tonal) urg'u** — ovoz balandligi o'zgarishiga asoslanadi (bu ko'proq tonal tillarda kuzatiladi).
- **Kvantitativ urg'u** — bo'g'inning uzoq yo qisqaligi orqali.

2. Fransuz tilida urg'u: xususiyatlari va funktsiyalari

Frantsuz tilida **leksik urg'u** deyarli mavjud emas. Urg'u **so'z emas, sintagma yoki gap frazasi** darajasida namoyon bo'ladi. Bu **ritmik-grammatik urg'u** deb ham yuritiladi. Frantsuz tilidagi urg'uning asosiy xususiyatlari:

Urg'u **fiksatsiyalangan**: u doimiy ravishda so'z yoki sintagma **oxiriga** tushadi.

Urg'u **semantik farq qiluvchi vazifa** bajarmaydi, yahni so'z mahnosini o'zgartirmaydi.

Ikkilamchi urg'u (accent secondaire) faqat muayyan vaziyatlarda, misol uchun shehriyatda, ritorikada yoki ritmni saqlash uchun qo'llanilishi mumkin.

Misollar:

Il est allé à l'université. – Urg'u so'nggi so'zning oxirida.

Elle a une belle voiture rouge. – Urg'u "rouge" so'zida.

Bu tilda **intonatsiya** va **prosodik bog'lanishlar (enchaînement, liaison)** orqali urg'u fraza doirasida o'rnatiladi. SHu bois, frantsuz tilida **sintagmatik urg'u** nafaqat ritm, balki grammatik tuzilishni ham ifodalaydi.

3. O'zbek tilida urg'u: xususiyatlari va vazifalari

O'zbek tilida urg'u leksik darajada namoyon bo'ladi. Yahni so'z doirasida aniq bir bo'g'inga urg'u tushadi va u ko'pincha so'z oxirida joylashadi. Ammo bahzi so'z turkumlari yoki zayllarda urg'u boshqa bo'g'inga ham tushishi mumkin:

- **Shakllovchi affikslar** urg'u ni tortib olishi mumkin: *kitob* → *kitobim*, *kitobingizda* va h.k.
- **Qo'shma so'zlarda** urg'u **ikkilamchi bo'g'inga** tushishi mumkin: *daryo bo'yi*, *temiryo'lchi*.

Urg'u bu tilda **fonologik** vazifa ham bajaradi, yahni so'z mahnosini farq qiluvchi darajaga ega:

Misollar:

- **o'rik** (meva) ↔ **urik** (suyuqlikning holi – so'ldirilgan)
- **Qizil** (rang) ↔ **qizil** (yoniq holat, issiq)

Shuningdek, **intonatsiya** orqali ham urg'u dinamiklashadi. Xususan, **savol**, **hayrat**, **buyruq** kabi gaplarda intonatsion urg'u ham katta rolg' o'ynaydi:

- *Siz keldingizmi?* (**intonatsion urg'u gap oxirida**)

Urg'u **morfologiya** bilan bog'liq holda so'zning shakli o'zgarishi bilan **ko'chishi** mumkin. Masalan:

- *kitob* → *kitobim* → *kitobimizga*

4. Qiyosiy tahlil: umumiy va farqli jihatlar

Frantsuz va o'zbek tillari urg'u tizimlarini chuqur qiyosiy tahlil qilish quyidagi farqlarni aniqlaydi:

Kriteriy	Frantsuz tili	O'zbek tili
Urg'u joyi	Sintagma oxiri	S So'z oxiri
U Urg'u darajasi	Sintagmatik	Leksik
Urg'u turi	Muzikal-dinamik	Dinamik (fonologik)
Semantik vazifasi	Yo'q (fiks)	Bor (mahno farqi)
Urg'u o'zgaruvchanligi	Yo'q (doimiy)	Mavjud(morfologiyaga bog'liq)
Intonatsiya bilan bog'liqligi	Yuqori	Yuqori
Grammatik tahsir	Kam	Baland (affikslar tahsiri)

Shu jihatdan qaralganda, frantsuz tili urg'usini ritm va intonatsiya belgilasa, o'zbek tilidagi urg'u so'z mahnosini aniqlovchi fonologik belgi sifatida ishtirok etadi. Bu esa ikki tildagi urg'u funktsiyalarining turlicha ekanligini ko'rsatadi.

Urg'u har bir tilda uning fonetik va fonologik xususiyatlariga bog'liq holda shakllanadi. Frantsuz va o'zbek tillari misolida urg'uning tipologik turfa xilligi namoyon bo'ladi. Frantsuz tilida urg'u sintaktik qurilish va ritmga asoslangan bo'lsa, o'zbek tilida u so'z tuzilishi va mahno farqi bilan chambarchas bog'langan. Fransuz tilida urg'u fiksatsiyalangan, lingvistik sistemada semantik yuklamasi yo'q bo'lgan holda, sintagmadagi gapning musiqa va oqimini belgilaydi. Bu tilda so'zning mahnosi urg'u bilan emas, boshqa leksik va grammatik vositalar bilan farqlanadi.

Boshqa tarafdin, o'zbek tilida urg'u nutqda so'zni ajratish va mahnoni belgilash uchun muhim vosita hisoblanadi. SHu bilan birga, urg'u o'zgaruvchan, grammatik shakllarga bog'liq va bahzi hollarda intonatsiya bilan ham kuchayadi. Bu qiyosiy tahlil ikki tildagi urg'u xususiyatlarini bilish va ularni til o'rganishda to'g'ri qo'llash uchun muhim nazariy asos bo'ladi. Frantsuz tilini o'rganayotgan o'zbeklar uchun frantsuzcha urg'uning fiksatsiyalangan va intonatsion tabiati tushunarli bo'lishi kerak, aks holda ular o'zbekcha urg'u uslubini frantsuzchaga ko'chirish xatosini yo'l qo'yishlari mumkin. SHuningdek, o'zbek tilini

frankofonlarga o'rgatishda urg'uning semantik ahamiyati alohida urg'ulash kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nazarov Q., «O'zbek tili fonetikasi», Toshkent, 2015.
2. Martinet A., «Éléments de linguistique générale», Armand Colin, 1980.
3. Tranel B., «The Sounds of French: An Introduction», Cambridge University Press, 1987.
4. Yusupov SH., «Qiyosiy tilshunoslik asoslari», T., 2004.
5. Roach R. «English phonetics and phonology», CU', (fonologiya nazariyasi uchun).

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIKNING HOZIRGI KUNDAGI AHAMIYATI.

Mamatkulov A.L

Qo'qon universiteti Andijon filiali professori, ffn

abdulxapiz.mamatkulov@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada tilshunoslikning ilmiy asoslari, uning texnologiyalar bilan integratsiyasi, shuningdek, tarjimashunoslikning xalqaro kommunikatsiya, madaniyatlararo muloqot va biznes sohasidagi o'rni ko'rib chiqilgan. Zamonaviy texnologiyalar, jumladan, kompyuter lingvistikasi va avtomatik tarjima tizimlari tilshunoslik va tarjimashunoslikni yangi bosqichga olib chiqayotgani ta'kidlanadi. Maqola tillarning rivojlanishi va saqlanishi, shuningdek, madaniyatlararo tushunishni rivojlantirishda bu fanlarning ahamiyatini yoritadi.

Kalit so'zlar: zamonaviy tilshunoslik, tarjimashunoslik, kompyuter lingvistikasi, avtomatik tarjima, madaniyatlararo muloqot, global kommunikatsiya, til rivojlanishi, tarjima nazariyasi

Абстракт: В статье рассматриваются научные основы лингвистики, ее интеграция с технологиями, а также роль переводоведения в международной коммуникации, межкультурном диалоге и бизнесе. Подчеркивается, что современные технологии, включая компьютерную лингвистику и системы автоматического перевода, выводят лингвистику и переводоведение на новый уровень. В статье подчеркивается важность этих дисциплин в развитии и сохранении языков, а также в развитии межкультурного взаимопонимания.

IV-sho'ba		
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIK MUAMMOLARI		
1	Abduxadova Zilola SAYYOHLIK TERMINLARI: NAZARIY ASOSLAR VA LINGVISTIK XUSUSIYATLAR	304
2	Abdulazizova Gulfina Hamzabek qizi LOST IN TRANSLATION: CHALLENGES AND SOLUTIONS IN CONVEYING HUMOR	309
3	Abdulbosiyev Mashrabbek CODE-SWITCHING AND MULTILINGUAL REALITIES: TRANSLATING HYBRID TEXTS	315
4	Abdullayev Ikramjon, Qaxarova Go'zaloy Alisher qizi LINGUISTIC MODELS OF WORD CLASS CATEGORIZATION: COGNITIVE APPROACHES	319
5	Abdullayev Ikramjon, Qaxarova Go'zaloy Alisher qizi THE INTERACTION OF FORM AND FUNCTION IN WORD CLASS SYSTEMS: TYPOLOGICAL PERSPECTIVES	325
6	Abdullayeva Diyora, Kurbanova Sevaraxon ZAMONAVIY LINGVISTIKANING DOLZARB MUAMMOLARI	331
7	Abdullayeva Firdavsxon A'zamjon qizi ANNI ERNO ASARLARIDA AVTOBIOGRAFIK UNSURLARNING QO'LLANILISHI	333
8	Abdullayeva Mumtozabegim TOPONIMLARNING SEMANTIK BO'LINISHI	336
9	Abduqayumova Saodatxon Mansurjon qizi XORIJIY TILNI O'QITISHDA ONLAYN PLATFORMALARNING O'RNI	340
10	Abdusamatova Ominabonu G'ulomjon qizi O'ZBEK TILIDA PLEONAZM VA TAVTOLOGIYALARNING FARQLI XUSUSIYATLARI	344
11	Abdusattorova B.P. "KAYFIYAT" KONSEPTINING KOGNITIV-LINGVISTIK TAHLILI VA UNIVERSAL XUSUSIYATLARI	346
12	Akbarov Mukhammadmirzo HISTORY OF TRANSLATION IN EUROPE AND ASIA: A COMPARATIVE ANALYSIS OF TRADITIONS, METHODOLOGIES AND CULTURAL IMPACT	349
13	Akbarov Mukhammadmirzo TRANSFORMATIONS IN TRANSLATION: A CASE STUDY ON "DUNYONING ISHLARI" AND THE CROSSROADS OF CULTURAL AND TECHNOLOGICAL MEDIATION	360
14	Anarboyeva Irodaxon Oripovna TIL BIRLIKLARINI O'RGANISHDA NOMINATIV-PRAGMATIK ASPEKTNING MOHIYATI (FRANSUZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLLARI ASOSIDA)	363
15	Asronova Mohigul Musaboyevna IQTISODIY DISKURSNING NAZARIY O'GRANILISHI	366
16	Axmadjonova Oydinoy CONTEXT, PRAGMATICS AND EQUIVALENCE IN THEORETICAL TRANSLATION	371
17	Axmedova M. LANGUAGE AS A MIRROR OF HUMAN CONSCIOUSNESS AND WORLDVIEW	373
18	Axmedova M., Naga Mallikka STEREOTYPE IN LINGUOCULTUROLOGY	376
19	A'zamjonova Mushtariybegim RECONSIDERING THE CHALLENGES OF MODERN LINGUISTICS AND TRANSLATION STUDIES IN A RAPIDLY GLOBALIZING WORLD	378
20	Bekmetova Munisa Karimbayevna LES VERBES FRANÇAIS : CARACTÉRISTIQUES MORPHOSYNTAXIQUES ET SÉMANTIQUES	381
21	Bozorova Gulmira Maxamadaliyevna ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING TIL O'RGANISHGA TA'SIRI VA ULARNING SAMARADORLIGI	386
22	Burxonov Baxodirjon Botirali o'g'li QURILISH-ARXITEKTURA TIL BIRLIKLARINING SHAKLLANISH OMILLARI	390

23	Djurayeva Ranokhon MEANING ANALYSIS AND DYNAMIC EQUIVALENCE: A THEORETICAL AND APPLIED PERSPECTIVE	393
24	Egamberdiyeva Iroda, Ashurova Mohigul ZAMONAVIY TARJIMA NAZARIYASI YONDASHUVLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI	398
25	Eshmamatova Mahliyo Xamzayevna PARALLEL KORPUSLAR: TARJIMA TIZIMLARINING ASOSIY MANBASI	401
26	Farog'iddin G'oyiberdiyev COMPARATIVE ANALYSIS OF TOURISM-RELATED METAPHORS IN ENGLISH AND UZBEK: CULTURAL AND PRAGMATIC PERSPECTIVES	405
27	Gulbagira Yakudaevna Amandykova LES CARACTÉRISTIQUES LINGUO-PRAGMATIQUES DES TEXTES TOURISTIQUES EN LANGUE FRANÇAISE	412
28	Halimova Maxbuba Tourakulovna L'ÉTUDE DES TERMES GASTRONOMIQUES EN LANGUE FRANÇAISE: ASPECTS LINGUISTIQUES ET CULTURELS	415
29	Hamidjonova Dilshoda LE CONSONANTISME EN FRANÇAIS: FONDAMENTS PHONÉTIQUE, PHONOLOGIQUE ET PROSODIQUE	420
30	Ikromjonova Yorqinoy, Yusupova Aziza EQUIVALENCY OF TRANSLATION IN TRANSLATION RESEARCH	424
31	Ishanjanova Munosib Said-Axmadovna, Bakhtigul Turg'unbayeva APPROCHE THÉORIQUE ET PRATIQUE DE LA TOPONYMIE: DÉVELOPPEMENT ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE	427
32	Jo'rayeva Malohat «ERTAK KONSEPTI» VA UNING MOHIYATI	430
33	Jo'rayeva L.T NEOLOGIZMLARNING OMMALASHUVI VA NORMATIV TILGA INTEGRATSIYA JARAYONI	437
34	Jumaboyeva Mahzunaxon, Kurbanova Sevara PROBLEMS OF MODERN LINGUISTICS AND TRANSLATION STUDIES	440
35	Jumoboyeva Muslima THE INTERLANGUAGE SYSTEMS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF ENGLISH ACQUISITION AMONG UZBEK AND RUSSIAN NATIVE SPEAKERS	443
36	Jumoboyeva Muslima UNDERSTANDING TRANSLATION UNITS AND SHIFTS	447
37	Karimova Baxriniso Islombek qizi TIBBIY TERMINLAR DISKURS TAHLILIDA SOTSIOLINGUISTIK YONDASHUV (KARDIOLOGIK TERMINLAR MISOLIDA)	451
38	Khasymzhanova Ozoda PURPOSE, AUDIENCE, AND STYLE: A GENRE-BASED ANALYSIS OF FICTION, JOURNALISM, AND SCI-FI	455
39	Kurbanov Elbek Elmurodovich SUD NUTQIDA YASHIRIN TA'SIR VOSITALARINI ANIQLASH: LINGVISTIK EKSPERTIZA YONDASHUVI	457
40	Kurbanova Sevaraxon Rustamjon qizi DISKURSDA RAQAMLAR ORQALI INDIVIDUALLIKNI IFODALASH	460
41	Latifova Nurshoda Dilmurod qizi GLOBAL ENGLISH DIALECTS: A COMPARATIVE LOOK AT BRITISH, AMERICAN, JAMAICAN, SINGAPOREAN, NIGERIAN AND INDIAN VARIETIES	462
42	Madaminova Munisa, Kurbanova Sevara PROBLEMS OF MODERN LINGUISTICS AND TRANSLATION STUDIES	465
43	Madaminova Yodgoroy Bobirbek qizi MODALITY IN EMOTIONAL EXPRESSIONS	467
44	Mahamadjanova E'zoza Ulug'bek qizi LA DUREE DES VOYELLES	470
45	Mamadaliyev Ahmadali BOBURNOMA ASARIDA TARJIMON TOMONIDAN BERILGAN AYRIM IZOHLAR TARJIMASIGA DOIR	473
46	Mamadjonov Valijon Alixanovich TOPONIMIKA, ETNOLINGVISTIKA VA TARJIMA NAZARIYASINING NAZARIY ASOSLARI ("Boburnoma" asari misolida)	477

47	Mamasaoliyev Sultonmurod Olimjon o'g'li THEORETICAL FOUNDATIONS AND LINGUISTIC INTERPRETATION OF THE CONCEPT IN COGNITIVE LINGUISTICS	481
48	Mamasidiqov Barkamol Murodilla o'g'li PSIXOLINGVISTIKANING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	486
49	Mamasolieva Gulchexra Abduxalilovna, Axmatova Aynisa Abdilbaitova FRANSUZ VA O'ZBEK TILI FONOLOGIYASIDA URG'ULARNING QIYOSIY DARAJALANISHI	489
50	Mamatkulov A.L ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIKNING HOZIRGI KUNDAGI AHAMIYATI	493
51	Mamatova Muslima Sanjarbek qizi, Kurbanova Sevara MODERN LINGUISTICS AND TRANSLATION STUDIES	497
52	Mansurova Nafisa Qamariddinovna MEXANIKA MUHANDISLIGI TERMINLARINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI	498
53	Maraimova Munavvarxon Sharobiddinovna SO'ZLASHUVDA YO'Q BO'LGAN TERMINLAR: IZOHLI VA TAVSIFIY TARJIMANING ZARURIYATI HAQIDA	502
54	Maraimova Munavvarxon Sharobiddinovna, Sedamatova Mashhura To'lqinbek qizi ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIK MUAMMOLARI	506
55	Matnazarova Khayriniso UILYAM SHEKSPIR KOMEDIYALARIDA DISKURS TENORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	510
56	Maxmudova Shodiya, Kurbanova Sevara MODERN LINGUISTICS	513
57	Mirzaboyeva Nafisa Muxnatdinovna MEDICAL EPONYMS NAMED AFTER GERMAN SCIENTISTS	516
58	Mirzayev To'xtasin FRANSUZ TILIDAGI ENIGMALARNING LEKSIK VA GRAMMATIK TAHLILI	519
59	Mirzayeva Irodaxon Xamdamovna ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIKDA RUHIYATGA OID TIBBIY TERMINLARNI TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLAR	522
60	Mukhtorova Shodiya RESTAURANT INTERACTIONS	528
61	Murod Sodiqov FRANSUZ TILIDA LEKSIK TEJAMKORLIKNING XUSUSIYATLARI: LINGVISTIK VA FUNKSIYAVIY YONDASHUV	532
62	Mutalibjonova Ruxshona Ozodbek qizi ZAMONAVIY ILM- FANDA OLIMA AYOLLARNING ROLI	536
63	Nasriddinov Muhammadziyo THE TRANSLATORS VOICE: TRACES OF AUTHORSHIP IN TRANSLATED TEXTS	541
64	Nazarova Nargiza, Abduraxmonova Sevinch PROBLEMS OF MODERN LINGUISTICS AND TRANSLATION STUDIES	546
65	Nematillayev Zayliddin THE ROLE OF TRANSLATION IN THE MIDDLE AGES: A BRIDGE BETWEEN CIVILIZATIONS	548
66	Norbekova Ruhshona Ulug'bek qizi, Bozorova Gulmira Maxamadaliyevna CHET TILI DARSLARIDA TALAFFUZNI TO'G'RI SHAKLLANTIRISH (NEMIS TILI MISOLIDA)	551
67	Nortoyeva Nodiraxon Muxammadaliyevna FRANSUZ VA O'ZBEK TILLARIDA FRAZEOLGIK DERIVATLARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI	556
68	Numonjonova Gulnoza CONTEXT, PRAGMATICS AND EQUIVALENCE IN THEORETICAL TRANSLATION	558
69	Olimjonova Moxinur Mirzajon qizi O'ZBEK VA NEMIS TILLAR TARJIMASIDAGI MUOMMOLAR	560
70	Pattojonova Maftuna Ulug'bek qizi LA VALORISATION DA L'ECOUTE DQNS L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ETRANGERES	563
71	Qambarov Nodirbek Mamatqodirovich DIE BEDEUTUNG DER PSYCHOLINGUISTIK IM DAF-UNTERRICHT	565